

NAZAR ESHONQUL QISSALARIDA BADIY PSIXOLOGIZM VA PSIXOLOGIK TASVIR VOSITALARINING IFODALANISHI

Nilufar Ismoiljonova

NamDU O`zbek adabiyotshunosligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada adabiyotshunoslikda badiiy psixologizm tushunchasi, uning qo`llanilishi, turlari, zamonaviy o`zbek qissachiligi badiiyati va badiiy psixologizm unsurlarining o`rni, Nazar Eshonqul qissalarida psixologik tasvir vositalarining qo`llanilishi haqida so`z yuritiladi.

Annotation: The article talks about the concept of artistic psychology in literary studies, its application, types, the art of modern Uzbek storytelling and the place of elements of artistic psychology, the use of psychological images in Nazar Eshanqul's short stories.

Аннотация: В статье говорится о понятии художественной психологии в литературоведении, ее применении, видах, искусстве современного узбекского повествования и месте элементов художественной психологии, использовании психологических образов в рассказах Назара Эшангула.

Kalit so`zlar: badiiy psixologizm, o`zbek qissachiigi, psixologik tasvir vositalari, jest (mimika), inson ruhiyati.

Key words: artistic psychology, Uzbek short story, psychological image tools, gesture (mimicry), human psyche.

Key words: artistic psychology, Uzbek short story, psychological image tools, gesture (mimicry), human psyche.

Adabiyotshunoslik - insonshunoslik, insonni tushunish, anglash demakdir. Zero, Tolstoy aytganidek: “San`atning asosiy maqsadi inson qalbi haqidagi haqiqatni aytishdir.”¹⁸

¹⁸ H. Umurov Badiiy psixologizm va hozirgi o`zbek romanchiligi monografiya. 11-bet

Ijodkorning asardagi obrazlar dilini ochib berish, asarni qayta-qayta maroq bilan o`qishligini oshirish yozuvchining mahoratiga bog`liq. Inson qalbini ochishda, uning ruhiy qalb kechinmalarini anglash va ochib berishda psixologik tahlil tasvir vositalari yetakchi o`rinni egallaydi. Psixologik tasvir vositalaridan qay darajada unumli foydalanish yozuvchi mahoratiga va uni tahlil qilib o`quvchiga yetkazib bera olish esa adabiyotshunos tahlilchiga bog`liq.

Adabiyotda psixologik tahlil o`rni qanchalik muhim? Keyingi davrlarda insonni anglash, uning ruhiyatini idrok etish, insonning ichki olamiga kirib borish keng o`rinni egallayapti. Bu esa bevosita inson psixologiyasi bilan bog`liq. Shuning uchun ham badiiy adabiyotda psixologik tahlil muhim o`rin egallaydi.

Inson ruhiyatini ochib berishda turli vositalardan foylaniladi. Masalan, inson xatti-harakatlari, uning fikrlar oqimi, yuz ifodalari orqali ochib beriladi. Asarni tahlil qilishda jest, mimika (imo-ishora, yuz ifodalari) ning o`rni katta.

Insoniyat yaratilgan davrlarda, hali insonlar so`zlashishni bilmagan zamonlarda aloqa vositasi sifati jest va mimika (imo-ishora, yuz ifodalari) muhim aloqa vositasi vazifasini bajargan. Hozirgi kunda ham og`zaki nutqda imo-ishora muhim kommunikativ vazifani bajaradi. Yuz ifodalari so`zdan ko`ra insonga ko`proq, kuchliroq ta`sir qiladi. Insonlar bir-biriga so`zlar vositasida aytolmagan gaplarini imo-ishora orqali bayon etishadi.

Qissa janri hikoyaga nisbatan badiiy fikr harakati uchun keng imkon beradi. Ana shu imkoniyatdan foydalangan yozuvchilar inson fojiasining yangicha badiiy talqinini yaratishga erishmoqdalar. Qissa epik tur janrlari orasida imkoniyatlari hikoyaga qaraganda kengligi, shaklining rang-barangligi, mazmunining ko`lamdorligi bilan ham ajralib turadi. Mana shu xususiyatlariga ko`ra bu janrni ummonga qiyoslash mumkin. Badiiyat olami esa kashfiyotlar manbaidir. Xususan, mustaqillik davrida ko`plab ijodkorlar qissachilik janrida barakali ijod qilmoqdalar. Sh.Bo`taev, M.Boboev, X.Do`stmuhammad, N.Norqobilov, Sh.Hamro, N.Eshonqul yaratgan asarlar kitobxonlar e`tiborini jalb qilmoqda. Chunki, bugungi adabiyot – alohida, ayni chog`da turli-tuman shaxslarning tuyg`ulari, qiyofalari aks etgan adabiyot sifatida qad rostlagan. Zamondoshimizning o`zi – alohida, betakror va yaratuvchi inson. Shu

ma'noda, zamondoshimizni o'z shaxsiyatining elchisi, deyish mumkin. Mustaqillik davri o'zbek qissalarida o'zbekning o'ziga xos tabiatini, ko'nglidagi sezimlar va mayllarini aks ettirishga intilishning kuchayganligi ham kitobxon e'tiboridan chetda qolmayapti. Bunday o'ziga xoslik qahramon ruhiyati timsolida uning surati va siyrati orqali tasvirlanmoqda, bunday uslub tasvirning teranligini, badiiy nigohning o'tkirligini taqozo etmoqda. Yozuvchilar ijtimoiy hayot muammolari yoki ma'naviy-axloqiy yo maishiy hayotga oid muammolarni ko'tarib, ularning inson hayotiga, ruhiyatiga ta'sirini badiiy tadqiq etishdan ko'ra odamlar qismatining fojeiy nuqtalarini tadqiq qilishga, adabiyotning asosiy predmeti insonni o'rganishga bor imkoniyatlarini safarbar etishmoqda va o'ziga xos badiiy kashfiyotlar yaratmoqdalar. Shunday ijodkorlardan biri Nazar Eshonquldir. Nazar Eshonqul bugungi milliy zamonaviy adabiyotimizda o'ziga xos ijodkor sifatida allaqachon keng jamoatchilikka tanilib ulgurgan. Uning asarlarida uslubning o'ziga xosligi, ifodaning qabariqligi, yangicha yechimlar, asarning inson ruhiy dunyosiga, uning ichki sezimlariga kuchli ta'sir ko'rsatishi yaqqol namoyon bo'ladi. Shunday asarlardan biri yozuvchining “Momoqo'shiq” qissasidir. Qissa shoir-yozuvchilarning paxta terimi mavsumida qishloqqa yordam bergani kelgani, ularning ichida Shamsi Saloh degan ancha shuhrat taratgan ijodkorning ham borligi xabarini berish bilan boshlanadi: “Shamsi Saloh tund, biroz oliftaroq, jimjima narsaga o'ch, biroz kibrliroq, hamma narsaning go'zal bo'lishini istovchi va hamisha shunga intiluvchi, hashamli va jilvali narsalarni sevuvchi, har bir manzaraning nihoyatda zebo tomonlarini ko'ra oluvchi, nafis tashbehlarga ustasi farang, yashashi va kiyinishida ham o'ta ziyolilik barq urib turuvchi kishi edi; u hayotga ham, tevarak-atrofga ham mana shu ziyolilik “ko'zoynagi” bilan qarardi”. U dalalarni aylanib yurib Muazzamni ko'rib qoladi. Muazzam shu darajada butun borlig'i bilan kuylar ediki, Shamsi Saloh bunday qo'shiqni umri bino bo'lib eshitmaganligini eslaydi. Muazzam oliy maktabni tugatgan bo'lishiga qaramay o'z turmush o'rtog'i Otaqulga g'amxo'rlik qilish uchun shiyponga ko'chib kelgandi. Otaqul ham oliy ma'lumot olgan bo'lishiga qaramay, shaharda qolmagan, o'z qishlog'iga qaytib dalalarga mehrini berib ishlay boshlagan edi.

Nazar Eshonqulning ushbu Momoqo`shiq qissasida psixologik baddiy tasvir vositalarining, obraz xarakterini ruhiyatini ochib berishdagi turli uslublarni ko`rish mumkin. Qahramonlarning xatti-harakatlarini, yuz ifodalari ya`ni mimikalari, o`z o`zi bilan bo`lgan suhbatlari, ong oqimi bilan yozuvchi tomonidan mahorat bilan ko`rsatilgan.

Asarda aytiladiki, Shamsi Saloh shamday qotib qolgandi: uning vujudida xotiralar, xayollar, tuyg`ular g`alayonga kelgandi. U keyingi paytlarda qo`shiq eshitib, o`zining hozirgiday hayajonlanganini hech eslay olmasdi, uning yig`lagisi kelardi...¹⁹ bu tasvirlarda ijodkor Shamsi Salohning qo`shiq eshitgandagi holatini aks ettirgan. Shamsi Saloh Muazzamning qo`shig`ini birinchi marta eshitayotgandagi holati tasvirlangn. Shamsi Saloh qo`shiqni eshitganda shamday qotib qoldi. Bu tasvir ham uning bu qo`shiqni qanchalik e`tibor va diqqat bilan tinglaganini ko`rsatadi. Uning o`y-haayollari, ruhiyati yozuvchi tomonidan ochib beriladi. Yuz ifodalari va xatti-harakatlar bilan yozuvchi mahorat bilan ruhiyatni ochib berolgan. Muazzamning Shamsi Saloh oldiga kirgandagi holati, ularning oldiga xushbichim juvon kiradi. “shu payt eshik ochilib, o`ttiz yoshlardagi qosh-ko`zi timqora, hushbichim juvon ko`rindi; u Muazzamni ko`rib ajablendi, hayron bo`lib Shamsi Salohga qaradi; labining bir chetida istehzoga o`xshab ifoda o`ynoqlab o`tdi, qoshini chimirdi. Ikkilandi. Baribir ichkariga kirdi. Bu xizmat ko`rsatgan xonandalardan bo`lib, vazirlikda kelajagi bundan ham porloqligi to`g`risida mish-mishlar yurardi.” Juvonni ko`rib shamsi Saloh qizarib ketdi; talmovsiradi, negadir oyog`i kuygan tovuqday tipirchilab qoldi. Juvonni o`tirishga taklif qildi; juvon u ko`rsatgan joyga o`tirarkan Muazzamni boshdan-oyoq kuzatib chiqdi-da, uning kamzulinging yoqasidagi kashtali chirozga qarab qoshini chimirdi va Shamsi Salohga “didingiz zo`rku” deganday, sirli jilmayib tikildi. Shamsi Saloh og`zi og`ziga kalima kelmaganday gezarib qoldi. U bir juvonga bir Muazzamga qarab, go`yo qaysi biri afzalligini solishtirib ko`rayotganday bezrayib turar, gapiradigan gapi esidan chiqib qolgan, bo`g`riqib ketgan edi. Muazzam ham o`zini noqulay his etdi, chamasi. U qo`lidagi kitobni stolga qo`ydi-yu, xonadan tez-

¹⁹ Nazar Eshonqul. Momoqo`shiq sharq. 2008, 123-bet.

tez chiqib keta boshladi.²⁰ Ushbu tasvirlarda ham mimikalardan foydalanilgan. Juvonning Muazzamni mensimaganlari, unga past nazar bilan qaragani uning yuz ifodasidan ham ma`lum bo`ladi. Shuningdek Shamsi Saloh ham uning oldida hijolatda qolgani, bir tomondan Muazzamdan uyalgani, uni tortinmay tanishtirmgani ham uning xatt-harakatidan ma`lum. Asarda Shamsi Salohning ruhiy holati ko`roq tilgan olinadi. Shuningdek Muazzamga kuyib-yoni aytgan so`zlari, uning ichidagi hasratlarini, kuyib-yonishlarini ko`rsatib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. I.Karimov.Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch.-T:Ma`naviyat,2008,140-bet.
2. Otamirzayeva Xulkar. Odil yoqubov romanlarida psixologik tasvir mahorati
3. Hotam Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent; A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004
4. H. Umurov. Badiiy psixologizm va hozirgi o`zbek romanchiligi monografiyasi.
5. Sh. Xolmirzayev Kimsasiz hovli hikoyalar to`plami. O`zbekiston Toshkent: 2018.
6. N. G. Chernishevskiy, tanlangan adabiy-tanqidiy maqolalar, O`zdavnashr, 1956, 330-bet.
7. N. Shodiyev Psixologik tahlil prinsiplari. O`zbek tili va adabiyoti. 1973-yil, 2-son 3-bet
8. Имомова Г. Психологик изтироблар: Руҳият тасвирида диалог ва монолог. – Тошкент.: “Ёзувчи”, 1992. 21 б.
9. Dilafro`z Jabborova. “O`zbek qissalari poetikasi” Samarqand – 2021
10. Xoldarov D. Hozirgi o`zbek qissalarida badiiy uslub muammosi (Shoyim Bo`tayev va Nazar Eshonqul asarlari misolida): filol, fanlari bo`yicha falsafa dok. (PhD). ...diss. avtoref. –Toshkent, 2017. –B.11.

²⁰ Nazar Eshonqul. Momoqo`shiq sharq. 2008,

11. Boboxonov M. Hozirgi o`zbek qissachiligida psixologizm: filol. Fanlari nomzodi... diss. – T.: TAI. 2012.
12. Umurov H. O`zbek romanchiligida badiiy psixologizm. – T.: O`qituvchi, 1980. – 96
13. Nazar Eshonqul. Momoqo`shiq sharq. 2008,